

二、应用案例

1、Plant Cell 浙大金崇伟：NMT 发现酸胁迫下 STOP1 促根吸 H⁺ 致根际 pH 升高，为 STOP1 耐铝功能分析提供关键数据

通讯作者：浙江大学 金崇伟

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（科研平台）

利用非损伤微测技术（NMT）研究了 STOP1 如何影响根系消耗 H⁺ 的空间特征。与中性 pH 条件相比，低 pH 条件明显诱导了 Col-0 根系中的 H⁺ 吸收，其诱导作用在分生区和伸长区远大于成熟区（图 E）。然而，*stop1* 突变体在低 pH 诱导的所有根区 H⁺ 吸收被显著抑制，表明 STOP1 在 H⁺ 胁迫下促进了根系对 H⁺ 的消耗，从而提高了根际 pH。

NMT 发现酸胁迫下 STOP1 促根吸 H⁺ 致根际 pH↑ 为探究 STOP1-NRT1.1 提升植物 NUE 及耐酸机制提供证据。

扫码查看本文详细报道